

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6378913>

SOVET HUKUMATINING QORAQALPOG'ISTONDA OLIB BORGAN MILLIY SIYOSATI HAM UNING O'RGANISH USULLARI

Dawekeeva Gulnaz Oralbaevna

NDPI .Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası.

Tarix fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqola Sovet hukumatining Qoraqalpog'istonda olib borgan milliy siyosati, Qoraqalpog'iston muxtor (avtonom) viloyati, milliy-hududiy chegaralanish, Qoraqalpog'istonda olib borgan yer suv islohoti, stansiyalar qurilishi va davlat tili berilishi haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Sovet, muxtor, avtonom, stansiya, sun'iy, resurs.*

Abstract: *This article provides detailed information on the national policy of the Soviet government in Karakalpakstan, the Karakalpak Autonomous Region, national-territorial boundaries, land and water reform in Karakalpakstan, the construction of stations and the provision of the state language.*

Keywords: *Soviet, autonomous, autonomous, station, artificial, resource.*

Аннотация: *В данной статье представлена подробная информация о национальной политике Советского правительства в Каракалпакстане, Каракалпакской автономной области, национально-территориальных границах, земельной и водной реформе в Каракалпакстане, строительстве станций и обеспечении государственного языка.*

Ключевые слова: *советская, автономная, автономная, станция, искусственная, ресурсная.*

O'rta Osiyo hududida qadim-qadimdan tili, dini, tarixi, madaniyati, an'analari bir-biriga juda yaqin va mushtarak qardosh va qondosh xalqlar yashab kelganlar. Bu yerda istiqomat qilgan o'zbeklar, turkmanlar, tojiklar, qozoqlar, qirg'izlar, qoraqalpoqlarning xo'jalik hayoti, turmush tarzi, udumlari ham o'xshash bo'lib, shu muqaddas ona zaminni o'zlarining asl Vatanlari deb bilganlar. «Biz ildizi, tomirlari bir xil xalqmiz», degan g'oya azaldan avloddan avlodga o'tib keladi. Ular hamisha bir-birlariga og'a-ini, quda-anda bo'lganlar. Yurtboshimiz Islom Karimov ta'kidlaganlaridek, «Bizning otabobolarimiz ham, momolarimiz ham bir».

Biroq, afsuslar bo'lsinki, sovet hokimiyati arboblari qondosh va jondosh, tarixan bir yagona hududda yashab kelgan birodar xalqlarni bir-biridan ajratib tashlash, ularning birlashib

davlat tuzishlariga izn bermaslik uchun butun choralarni ishga solib borganlar. Ularda shunday shior bor edi; “ Bo’lib tashla, hukmronlik qil “ va ular bunga amal qildilar.

1924-yili milliy-hududiy chegaralanish natijasida O’rta Osiyo xaritasida ittifoqdosh respublikalar bilan birga muxtor, ya’ni avtonom tuzilmalar ham paydo bo’ldi. Ular orasida Qoraqalpog’iston muxtor (avtonom) viloyati ham bor edi. Uning tarkibiga volostlarga bo’linadigan To’rtko’1, Chimboy, Xo’jayli va Qo’ng’irot okruglari kirdi. Turkistonning qozoqlar yashaydigan tumanlari Qozog’iston ASSR ixtiyoriga berildi. Qoraqalpoqlar yashaydigan hududlar Qoraqalpoq muxtor viloyatiga birlashtirilib Qozog’iston ASSR tarkibiga kiritildi. O’lkada beshta milliy davlat birlashmalari tashkil etildi. Natijada, yagona Turkiston xalqlari bir-biridan sun’iy ravishda uzoqlashtirildi. Bu hol sovetlarga o’lkada o’z hokimiyatini mustahkamlash uchun katta imkoniyatlar yaratib berdi.

1925-yil 12-19-fevral kunlari To’rtko’lda bo’lib o’tgan Sovetlarning I Ta’sis qurultoyi Qoraqalpog’iston muxtor viloyatining Qozog’iston ASSR tarkibida tuzilganini qonun yo’li bilan rasmiylashtirdi va davlat hokimiyatining rahbar organini — Qoraqalpog’iston muxtor viloyati Ijroiya Komitetini (raisi A.Qudaboyev) sayladi. Muxtoriyatning vakolatli va ijroiya organlari viloyatning boshqaruv sohalarida, xo’jalik va madaniy hayotida hokimiyat vakolatiga ega edi. Qoraqalpog’iston muxtor viloyati Ijroiya Komiteti Qozog’iston ASSR Markaziy Ijroiya Komiteti Prezidiumida o’z vakiliga ega bo’lib, viloyat uchun muhim masalalarning hammasi bevosita Butunrossiya Markaziy Ijroiya Komiteti Prezidiumida hal qilinar edi.

Qoraqalpog’istonda yashaydigan asosiy elatlar qoraqalpoqlar (38,1%), O’zbeklar (28,7%), qozoqlar (28,6%) bo’lib, ruslar 1%dan ham kamroqni tashkil etar edi (shahar aholisini hisobga olmaganda).

Qoraqalpog’istonning tabiiy sharoitlari dehqonchilik bilan chorvachilikni rivojlantirish uchun qulaylik tug’dirardi. Qishloq xo’jalik ishlab chiqarishining asosiy ekini g’o’za edi. Chorvachilikni tiklash o’rta Osiyoning boshqa rayonlaridagidan ko’ra birmuncha tezroq sur’atlarda bordi (1925-yili chorva soni 500 ming boshdan oshib ketdi).

Kam yerli va yersiz dehqonlarga yer berish, irrigatsiya ishlarini o’tkazish, qarz berish, dehqon xo’jaliklarini kooperatsiyalash qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishini tiklashga anchagina ko’maklashdi. 1925-yili muxtor viloyatda 24 ming dehqon xo’jaligini birlashtirgan 19 ta kredit shirkati ishlar edi. Sanoat korxonlari nihoyatda kam bo’lgan holda (ular atigi 16 ta edi), hunarmandchilik rivojlanib bordi, Orol dengizidan baliq ovlash keskin ko’paydi.

20-yillarning oxirlariga kelib Qoraqalpog’istonning bir muncha patriarxal va qotibroq qolgan hayotiga boshlanib kelayotgan sanoatlashtirish ta’siri ostida yangiliklar yorib kira boshladi. Ammo sanoatlashtirishning sur’atlari Ittifoqning markaziy rayonlaridagidan ancha sust edi. o’lkaning tabiiy resurslarini Ittifoq o’z manfaati yo’lida foydalanish uchun reja asosida va muntazam ravishda o’rgana boshladi.

Mahalliy rahbarlar yer-suv islohoti jarayoniga o'ziga xos tarzda baho berdilar 1929-yilda yer-suv islohoti Qoraqalpog'istonda ham o'tkazildi. Qoraqalpog'istonda Qizketgan kanali, sig'imi 1 mln kub metr bo'lgan Kattaqo'rg'on suv ombori va ko'plab boshqa suv inshootlari barpo etildi hamda foydalanishga topshirildi.

Sanoatlashtirish dasturi g'oyat katta mablag'larni talab qildi. Bu mablag'larni jamg'arishning asosiy og'irligi, hamma yerda bo'lgani kabi, xalq zimmasiga yuklandi. Qoraqalpog'istonda zayomni tarqatishdan 1928— 1930-yillarda 700 ming so'mga yaqin pul tushdi.

Urush yillari ham Qoraqalpog'istonda ko'plab o'zgarishlar bo'ldi. Aloqa telefon, telegraf xodimlari ham urush talablariga moslashib ishladilar. Aloqa xodimlari O'zbekistonning Markaz bilan, respublika rahbariyatining viloyat, shahar, tumanlar, yuzlab sanoat korxonalarini bilan telefon aloqasini yo'lga qo'yidilar. 1943-yilda qurib ishga tushirilgan 500 kilometrlik telefon yo'li Toshkentni Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston bilan bog'ladi. Yirik korxonalarining o'zlarida ham 50—100 o'rinli telefon stansiyalari qurildi. Natijada xo'jaliklarga rahbarlik qilish, ularga o'z vaqtida ko'maklashish ishlari yaxshilandi.

Transport tarmoqlari va yuk tashish ancha kengaydi. O'zbekistonning Xorazm viloyati, Turkmaniston va Qoraqalpog'iston hududlarini bog'lovchi Chorjo'y — Qo'ng'iro't temiryo'l magistralining qurilishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Qoraqalpog'iston trakti qurildi, u To'rtko'l shahridan Amudaryoning so'nggi sohili bo'ylab Nukus shahri orqali Taxtako'pirga olib boradi.

Sovet hukumati davrida Qoraqalpog'iston o'lkasi ko'plab davrlarni boshdan kechirdi. 1989-yil 1-dekabr: «Qoraqalpog'iston ASSR davlat tili to'g'risida» Qonun qabul qilindi.

1990-yil 14-dekabr: Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat suvereniteti to'g'risida Deklaratsiya» qabul qilindi.

Qoraqalpog'iston xalqi sovetlar hukmronligi davrida qaramlik, mustamlakachilik zulmini boshidan kechirdi. Eski mustabid tuzumdan bizga og'ir ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy madaniy meros qoldi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти. — Т.: Маънавият, 2000
2. O'zbekiston tarixi (1917—1991-yillar): Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari 1-bosqich o'quvchilari uchun darslik / Mas'ul muharrir: Q. Rajabov.— Т.: «Sharq», 2010.— 256 b.
3. hozir.org/1-qoraqalpogiston-mux-tor-viloyatining-tuzilish